

Конфискация Имущества как мера противодействия Коррупции в Республике Узбекистан

Султонова Гульноза Мухаммаджон кизи –
магистр, Правоохранительная академия Республики Узбекистан.
gmail: gulnozasultonova@icloud.com
tel: +998999217748

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правовой природы конфискации имущества. Анализируется законопроект о внесении изменений в регламентации этого вида уголовно-правового воздействия. Приводится зарубежный опыт использования конфискации имущества в борьбе с коррупцией. Анализ правовой природы этого уголовно-правового института, а также изучение правоприменительной практики (как отечественной, так и зарубежной) показали, что конфискация в качестве дополнительного наказания могла бы стать действенной мерой. В условиях сокращения применения лишения свободы за экономические преступления все остальные наказания не смогут эффективно играть предупредительную роль и противостоять искушению быстрого и надежного преступного обогащения в качестве прочного основания обеспечения незыблемым капиталом себя и своих близких. Только риск в одночасье его потерять, а в результате и полностью утратить свой социальный статус может остановить коррупционера и разрушить финансовый фундамент организованной преступной деятельности.

Ключевые слова: получение взятки, антикоррупционная деятельность, конфискация, коррупция, наказание.

Annotatsiya: Maqola mulkni musodara qilishning huquqiy mohiyatini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Ushbu turdagi jinoyat-huquqiy ta'sirni tartibga solishga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi tahlil qilinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashda mol-mulkni musodara qilishdan foydalanish bo'yicha xorijiy tajriba keltirilgan. Ushbu jinoyat-huquqiy institutning huquqiy mohiyatini tahlil qilish, shuningdek huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish (mahalliy va xorijiy) qo'shimcha jazo sifatida musodara qilish samarali chora bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Iqtisodiy jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum qilishning kamayishi sharoitida boshqa barcha jazolar profilaktika rolini samarali o'ynay olmaydi va o'zini va yaqinlarini mustahkam kapital bilan ta'minlashning mustahkam asosi sifatida tez va ishonchli jinoyat boyitish vasvasasiga qarshi tura olmaydi. Faqat bir kechada uni yo'qotish xavfi va natijada uning ijtimoiy mavqeini butunlay yo'qotish korrupsionerni to'xtatishi va uyushgan jinoyat faoliyatning moliyaviy poydevorini buzishi mumkin.

Kalit so'zlar: pora olish, korrupsiyaga qarshi kurash, musodara qilish, korrupsiya, jazo.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the legal nature of property confiscation. The draft law on amendments to the regulation of this type of criminal legal impact is being analyzed. The foreign experience of using confiscation of property in the fight against corruption is given. The analysis of the legal nature of this criminal law institution, as well as the study of law practice (both domestic and foreign) showed that confiscation as an additional punishment could be an effective measure. In conditions of reducing the use of imprisonment for economic crimes, all other punishments will not be able to effectively play a preventive role and resist the temptation of rapid and reliable criminal enrichment as a solid basis for providing themselves and their loved ones with inviolable capital. Only the risk of losing it overnight, and as a result, completely losing your social status, can stop a corrupt official and destroy the financial foundation of organized criminal activity.

Keywords: taking a bribe, anti-corruption activities, confiscation, corruption, punishment.

Введение. статье рассматривается дискуссионный вопрос о введении вновь такого вида наказания, как конфискация имущества, в борьбе с коррупционными преступлениями.

Методы и материалы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частно научные (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический) методы исследования. В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования влиянием, проведение собственных исследований и анализ результатов.

Результаты: авторы рассматривают коррупцию как серьезнейшую угрозу системе публичной власти в Республике Узбекистан. Коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества и элементарным злоупотреблениям. Противодействие коррупционной преступности требует комплексных мер различного характера, в том числе совершенствования уголовно-правового законодательства и правоприменительной практики, в частности

– повышения эффективности применения наказаний к лицам, виновным в совершении данных преступлений. Основной метод уголовного права – принуждение, которое должно быть законным, обоснованным, справедливым и неотвратимым. Одним из действенных видов наказания в борьбе с коррупционными преступлениями всегда был такой вид наказания, как конфискация имущества. Будучи достаточно строгим видом наказания, конфискация имущества, тем не менее, не влечет разрыва полезных социальных связей осужденного, криминальной деформации его личности, социальной дезадаптации, что свойственно наказаниям, связанным с

изоляции от общества. Конфискация имущества, по нашему мнению, эффективна при осуждении за преступления корыстного характера, в особенности нанесшие ущерб государству. Авторы настаивают на обязательном введении в систему видов уголовных наказаний такого вида наказания, как конфискация имущества.

Обсуждение: Коррупция представляет серьезнейшую угрозу системе публичной власти в Республики Узбекистан, о чем неоднократно заявляли высшие руководители государства, практические сотрудники правоохранительных органов, ученые – специалисты в области уголовного права и криминологии.

Профессор В.В. Лунеев еще в 1999 г. обращал внимание на то, что в условиях рыночной экономики, свободной торговли коррупция не сводится к примитивным видам взяточничества (пакета с деньгами) и элементарных злоупотреблений. Поэтому уголовное законодательство должно предусматривать ответственность за многие формы и виды социально опасной и реальной коррупции, а именно: коррупционный лоббизм; коррупционный фаворитизм; коррупционный протекционизм; nepotизм (кумовство, покровительство родственникам); тайные взносы на политические цели; взносы на выборные кампании в обмен на получение в будущем государственных должностей или лоббирование интересов лица давшего взятку; приватизации, акционирования и залоговых аукционов; незаконное предоставление налоговых и таможенных льгот; переход государственных должностных лиц (сразу после отставки) на должности президентов «подкупленных» банков и корпораций; совмещение государственной службы с коммерческой деятельностью; незаконное обогащение и т. д.¹

Возврат к конфискации имущества был обусловлен требованиями международных конвенций, в частности ряда конвенций ООН: против коррупции, против транснациональной организованной преступности, о борьбе против незаконного оборота наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных государственных служащих в международных деловых сделках, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Многие специалисты не согласны с таким решением законодателя, полагая, что к иным мерам скорее относятся виды освобождения от ответственности и наказания, предусмотренные ст.ст. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 УК РУз так как все принципиальные положения уголовного закона ориентируют на возможность воздействия на преступника лишь с помощью наказания или иных мер, которые применяются вместо него или вместе с ним.

¹ Luneev V.V. Poroki ugovnogo zakono- tvorchestva. (Komu sluzhit UK)[The Blemishes of Criminal Lawmaking] URL: <http://crimpravo.ru/ru/blog/2263.html> (data obrashcheniya: 31.10.2014). (In Russ)

Принудительные меры медицинского характера, объединенные в один раздел с конфискацией имущества, применяются не только к преступникам, но и к не вменяемым лицам и потому фактически не являются уголовно-правовыми.

Положения УК РУз о конфискации в нынешней редакции во многом дублируют так называемую специальную конфискацию. Применительно к специальной конфискации речь идет об имуществе, которое использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Основные сложности применения этого института в ситуациях, когда имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества, состоят в доказывании принадлежности его виновному, а не третьим лицам и в отделении доли преступно нажитого от той части доходов, которая приобретена легально. Кроме того, постоянно меняется и, несмотря на это, подвергается критике перечень статей, по которым возможна конфискация, в связи с тем, что далеко не по всем корыстным преступлениям она предусмотрена. Противники расширения этого перечня за счет корыстных преступлений ссылаются на то, что похищенное имущество должно возвращаться владельцу, а не конфисковываться². Следует отметить, что такой коллизии не возникает, когда речь идет о конфискации как уголовном наказании, так как конфискуемое имущество не связывается с предметом похищенного.

Во многих зарубежных странах конфискация имущества предусмотрена и применяется, однако имеет разный правовой статус: как вид наказания (чаще дополнительного), как специальная конфискация (если имущество получено в результате совершения преступления или послужило орудием или средством его совершения), имеющая процессуальный характер. Интересен опыт Франции, практикующей так называемую внешнюю конфискацию – изъятие самого имущества, кому бы оно ни принадлежало (например, родственникам)³. Зарубежных законодателей при этом не смущает, что бремя доказывания возлагается на владельца имущества.

Не всегда основанием для конфискации является совершение конкретного преступления. Так, в Великобритании Закон «О преступных доходах» от 2002 г. предусматривает конфискацию имущества на основании

²Konventsiya ob ugovolnoy otvetstvennosti za korruptsiyu ot 27 yanv. 1999 g. [The Convention on Criminal Responsibility for Corruption of 27 January, 1999] // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii. – Collect- ed Legislation of the Russian Federation/ 2009. № 20.

³Lopashenko N.A. Konfiskatsiya imushche- stva [Confiscation of Property.

установления констатации преступного образа жизни лица, критериями которого являются:

- совершение одного или нескольких преступлений определенного вида;
- признание этого преступления частью общей преступной деятельности лица;
- длительность преступной деятельности не менее шести месяцев;
- получение за этот период преступного дохода в размере не менее 5 тыс⁴.

В 2017 г. в Великобритании был принят Закон о криминальных финансах, который ввел новый инструмент борьбы с коррупцией: приказы о раскрытии информации об имуществе неясного происхождения. Приказ может быть получен только в судебном порядке, его выдает Высокий суд Англии и Уэльса. Инициировать такое производство имеют право пять английских правоохранительных органов: Налоговая служба, управление по финансовому регулированию и надзору и др. Наиболее активную роль в применении Закона на данный момент играет Национальное агентство по борьбе с преступностью. Закон прямо указывает, что неисполнение одного из требований приказа о раскрытии позволяет считать неисполненным весь приказ в целом. Неполнота информации также считается ненадлежащим исполнением. Недостоверный же характер информации может повлечь за собой уголовную ответственность.

Анализ практики применения конфискации имущества показывает, что дело не только в характере его законодательной регламентации, которая достаточно разнообразна, но и в уголовной политике по ее назначению и применению. В некоторых странах (например, в Китае) борьбу с коррупцией воспринимают как «серьезное политическое сражение, от которого зависит существование либо гибель партии и государства»⁵.

Такое же отношение к коррупции и существенные успехи в противодействии достигнуты в таких странах, как Сингапур, Гонконг, Тайвань, где принципами являются суровость и неотвратимость уголовного наказания вплоть до смертной казни.

В этих странах наблюдается системный подход к антикоррупционной политике – от высоких зарплат чиновников до детальной регламентации и прозрачности их функционирования – установления параметров используемых чиновниками автомобилей определенных марок китайского производства с ограничением объема двигателя и стоимости, мебели рабочем кабинете, командировочных расходов.

Интересно, что в Китае нормативно предусмотрен строгий контроль за сферой питания с целью искоренения привычки оставлять на столах недоеденную еду. Уничтожение больших остатков еды после проведения

⁴Буркина О.А., Устинов А.А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 2(28). С. 119– 124

⁵ Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 янв. 1999 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20.

банкетов рассматривается как повод к расследованию и привлечению к юридической ответственности⁶. В России уголовная политика использования института конфискации имущества противоречива, так как выступающие за ее широкое применение сталкиваются с сильным сопротивлением. Это привело к многократному снижению числа случаев применения конфискации имущества. Так, если в 2003 г. конфискация была назначена 16 663 осужденным, то в 2017 г. – 2060.

Проблемы с применением института конфискации попытался решить Кабинет Министров РУз написав перечень, согласно которому было создано Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, однако до сих пор не был изучен аспект конфискации имущества в уголовном судопроизводстве и не были даны четкие разграничения в Уголовном Процессуальном кодексе, а так же в Уголовном кодексе РУз между имуществом добытым путем совершения преступных деяний.

Согласно, УПК мы можем видеть, что Закон предусмотрел института конфискации имущества является дополнительной меры наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, если на это прямо указано в санкции статьи.

Исходя из этого нами предполагается для расширения и для полного налаживания института конфискации имущества о необходимости введения данного института как вида уголовного наказания. Так как при выявление и проведения анализа совершенных экономических преступлений в Департаменте по борьбе с Экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре количество осужденных с дальнейшей конфискацией имущества ничтожно мало.

Вряд ли приводимые доводы можно считать убедительными, так как применение конфискации имущества к менее чем 5 % взяточников, совершивших преступление с отягчающими обстоятельствами, свидетельствует как раз о практически «мертвой» норме о конфискации имущества.

Анализ правовой природы этого уголовно-правового института, а также изучение правоприменительной практики (как отечественной, так и зарубежной) показывает, что конфискация в качестве дополнительного наказания могла бы стать действенной мерой. В условиях сокращения применения лишения свободы за экономические преступления все остальные наказания не смогут эффективно играть предупредительную роль и

⁶ Чучаев А. И. Конфискация возвращена в Уголовный кодекс, но в другом качестве // Законность. 2006. No 9. С. 12

противостоять искушению быстрого и надежного преступного обогащения в качестве прочного основания обеспечения незыблемым капиталом себя и своих близких. Только риск в одночасье его потерять, а в результате и полностью утратить свой социальный статус может остановить коррупционера и разрушить финансовый фундамент организованной преступной деятельности.

Предложения:

В первую очередь, для повышения правовой грамотности и осведомленности населения предлагаем дать понятие о самом институте конфискации имущества как отдельного вида наказания, а именно в Законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», дополнить статьей о конфискации имущества в которой будет дан перечень полной конфискации средств добытых путем коррупционных преступлений, а так же имущества приобретенного в результате преступного обогащения;

Помимо этого, мы также предлагаем внести новую статью под номером 289¹ в Уголовный Процессуальный кодекс РУз и дать полный перечень имущества подлежащем к конфискации, а также пути выявления преступного дохода, а также прибыли полученного от данного дохода;

Основываясь на статью 12 пункта 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, мы предлагаем внести поправки в Уголовный кодекс Республики Узбекистан путем введения новой статьи под номером 243¹ под названием “Обогащение путем легализованных средств” следующего содержания: «Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то лицо придвигающееся к ответственности лишается полностью данного дохода.

К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

В санкции данной статьи так же следует отметить, что доход, полученный от преступных деяний, а именно легализованный средства переходят в полной степени в пользу государственного бюджета.

Важно отметить, что характеристики, определяющие степень тяжести преступления по другим частям статьи 243¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также меры наказания в целом должны быть согласованы с санкциями и критериями квалификации, предусмотренными в статьях 210–212 и 243 УК РУз. Потому что, на наш взгляд, наказание за легализацию преступного дохода, а так полученный доход от него должен быть соразмерно наказанию за взяточничество по нескольким основаниям.

Во-первых, оба эти преступления направлены на получение незаконной выгоды за счёт совершения коррупционных преступлений. Совершение коррупционных преступлений наносят серьёзный ущерб доверию к институтам и организациям, а также подрывают основы правового государства и рыночной экономики.

Во-вторых, оба преступления влекут за собой подрыв эффективности и справедливости системы правосудия и управления. Непропорциональные наказания могут создать впечатление о том, что некоторые виды коррупции являются более терпимыми, что противоречит основным принципам правопорядка.

В-третьих, адекватные наказания за легализацию средств и взяточничество способствуют установлению эффективного дисциплинарного механизма, который обеспечивает превентивную функцию. Когда потенциальные нарушители знают, что за такие деяния предусмотрены серьёзные наказания, они склонны воздерживаться от совершения преступлений. Таким образом, для поддержания законности и борьбы с коррупцией необходимо, чтобы наказание за торговлю влиянием было соразмерно наказанию за взяточничество, чтобы обеспечить эффективное применение закона и защиту общественных интересов.

Исходя из анализа представленной информации, можно сделать вывод о необходимости криминализации легализации, указания полного механизма конфискации имущества. Данное явление является серьёзной угрозой для общественной безопасности, доверия к государственным институтам и правовому порядку. Коррупция, связанная с дальнейшей легализацией средств, подрывает основы демократии, справедливости и законности. Усиление мер для противодействия этому явлению, отмежевание его как преступления и наказание виновных лиц будут способствовать созданию более честного и прозрачного общества. Только эффективная криминализация легализации и внедрение полного механизма конфискации имущества поможет установить правовой порядок и защитить интересы граждан и государства от коррупционных проявлений.

Список использованной литературы:

1. UN Guide for Anticorruption Policies / UNODC. Vienna, 2003. P. 21-34. URL: <http://www.unodc.org/>
2. Кофи Аннан. Предисловие к Конвенции ООН против коррупции // <http://www.unodc.org/>
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL страницы: <https://lex.uz/>
4. Волков Артём Александрович К вопросу о криминализации института конфискации имущества // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019 №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/>
5. Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. М.: Юрлитинформ, 2012.

- 160 с.
6. Лунеев В.В. Пороки уголовного законотворчества. (Кому служит УК). URL: <http://crimpravo.ru/ru/blog/2263.html> (дата обращения: 31.10.2014).
 7. Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/>
 8. Назаренко Г. В. Политика противодействия коррупции уголовно-правовыми средствами // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т. 10. № 6. С. 134.
 9. Краснов Ю. К. Институт конфискации имущества в уголовном праве России: уроки борьбы с доходами, полученными преступным путем, в оценке Верховного суда РФ // Право и управление. XXI век. 2018. № 2(47). С. 22–30.
 10. Яни П. С. Применение норм о конфискации // Российская юстиция. 2006. № 6. С. 32–35.
 11. Румянцева Ю. Н. Конфискация имущества и ее роль в совершенствовании законодательства об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями в России и Франции // Пролог: журнал о праве. 2018. № 2. С. 20–28.
 12. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права : учеб. пособие / отв. ред. В. С. Комиссаров ; науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. М., 2009. 288 с.
 13. Трощинский П. В. Нормативно-правовое регулирование борьбы современного китайского государства с коррупцией // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2(63). С. 177.